

BOSHLANG'ICH SINFLARGA HUSNIXATNI O'RGATISH METODIKASI VA TAMOYILLARI

Kakabayeva Gurbanjemal

NDPI. Boshlang'ich ta'lim fakultetining 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421210>

Annotasiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarni husnixatni o'rgatish juda muhim va murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Shu bois ham husnixatga o'rgatish tamoyillari hamda ularga to'g'ri va chiroyli yozish metodlarni va usullarni o'rgatish bilan bir qatorda rioya qilishlari lozimligini ham o'rgatish haqida.

Kalit so'zlar: husnixatga o'rgatish metodikasi va tamoyillar, gigiyenik talablar, husnixatga o'rgatishning ahamiyati, metod va usullari.

Boshlang'ich sinfi o'quvchilariga husnixatga o'rgatish juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ularga husnixatga yozishni o'rgatish bilan bir qatorda chiroyli va to'g'ri yozishni ham o'rgatish lozim. Asosan husnixatga o'rgatishda avvalambor o'quvchilarga ruchkani qanday tutishini daftoriga qanday yozishni o'rgatilib boriladi va tushuntiriladi. Ushbu tushuntirilgan narsalar asosida ular o'zlarini sinab ko'rishadilar. Keyinchalik ularga harflarni yozib o'rgatishdan oldin chiziqlarni chizishni o'rgatish va mustaqil ishlash o'rgatilinadi.

Ma'lumki inson o'z fikrni boshqa kishilarga og'zaki yozma shaklda yetkazadi. Nutqning bu ikki shaklining o'xshash va farqli tomonlari mavjud bo'lib bular o'z o'zida afzalliklariga ega hisoblanadi. O'g'zaki nutq tovush chiqarib aytish va eshittirish uchun mo'ljallanadi. U kishilarning nutq jarayoni vaqtidagi aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladi. Yozma nutq esa tosh yog'och, qog'oz kabilarga ko'rish asosida idrok qilinadigan doimiy belgilar orqali qo'yiladi. Yozuv bu kishilarning o'zaro fikr almashishi uchun juda zarur hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini husnixatga o'rgatish ehtiyoji yuqoridagi talablar asosida yuzaga keladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarni husnixatga yozishga o'rgatish metodikasi ularda chiroyli va tez yozish malakasini shakllantirishga xizmat qiladi. Husnixatga o'rgatish tamoyillari quyidagilar:

1. Onglilik tamoyili
2. Kenetik tamoyil
3. Takrorlash tamoyili
4. Ko'rgazmalik tamoyili
5. Bolaning yosh va individual xususiyatlarni hisobga olish tamoyili
6. Yozuvga o'rgatishning o'qishga o'rgatish bilan bir paytda amalga oshirish tamoyili
7. Chiroyli yozuvning imlo bilan bog'liqni tamoyili.

Asosan bu tamoyillarda chiroyli yozuvga o'rgatish muhim hisoblanadi. O'quvchilar asosan harflarni qay tartibda yozishni bilishi harflarini qanday yozishni to'g'ri va chiroyli yoza bilishlari lozim. Ruchkani ushlab kuchka bilan barmoq oralindagi masofa 1,5-2 sm bo'lishi e'tiborda tutuladi. Shuningdek partada o'tirish qoidalariga ko'z va daftar oraligi 25-30 sm ma'lum qiyalikda bo'lishiga partaga engashmasdan boshini to'g'ri tutib tirsaklarni partaga yengil qo'yish, oyoqlarni parta qo'ygichga qo'yish, ko'krak bilan parta orolig'i bir kaft sig'adigan masofada bo'lishiga amal qilishlari lozimdir. Asosan bu tamoyillarning maqsadi o'quvchilarni to'g'ri va chiroyli yozishga o'rgatish va ushbu qoidalarga rioya qilish haqidadir.

Gigienik talablarga ko'ra maktab jihozi o'quvchining bo'yiga mos kelishi lozim. Jihozning

o'quvchining bo'yiga to'g'ri kelmasligi umurtqa pog'onasining qishayshiga va uzoqni ko'ra o'lmaslik kasalligiga olib keladi. O'quvchilarning bo'yi 18 sm ko'p bo'lmagan holda farqlansa ularni bir xil o'lchamdagi partaga o'tkazish mumkin. Bo'yni 0,5 sm gacha aniq va to'g'ri o'lchash lozim. O'quvchilarni portaga o'tkazish paytida ularning ko'rish va eshitish qobiliyatlari hisobga olinadi. Yaxshi ko'rmaydigan yoki eshitmaydigan o'quvchini o'qituvchining yaqiniga o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Sinfda yorug'lik me'yorida bo'lishi kerak. O'quvchi doskada yozuv belgilarni ko'ra olish uchun sinfda yorug'lik chap tomonidan tushish lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytishim joizki, boshlang'ich sinf o'quvchilari yozishni endigina o'rganadilar. Husnixat ularni harflarini to'g'ri chiroyli va tushunarli tarzda yozishga o'rgatishda yordam beradi. Bu esa ularning qiziqishini va savodxonlik darajasini yuqorilanishiga olib keladi. Chiroyli va to'g'ri yozish bolalarining diqqatini jamlashishiga va yodda saqlashni yaxshilashga olib keladi. Husnixat mashqlari orqali bolalar harflar va ularning tuzilishlarini yozishni o'rganadilar. Mashqlari asosan bolalar to'g'ri tez chiroyli ozoda yozishga o'rgatadi yozish qoidalarga rioya qilishlari ham yuqori darajada shakllanadi. Bolalar husnixatga yozishda asosan har bir harfni yozganda ma'lum qoidalarga amal qilib yozishi kerakligini tushuntirish lozim. Husnixatga to'g'ri yozish asosan bolalarning yozib turgan so'zlariga to'g'ri tushunganligini ham bildiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev Hulkarxon Muhammedovna " Matematika o'qitish metodikasi" Termiz - 2023.
2. M.E.Jumayev , Z.G. Tadjiyeva" Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi " Toshkent - 2005.
3. S. Matchanova, H. Bakiyeva, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldasheva, G. Xolbayeva. " Boshlang'ich sinflarga ona tilini o'qitish metodikasi " Toshkent - 2021.
4. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Sariyev " Ona tili o'qitish metodikasi" Toshkent - 2009.